

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK USULLARDAN FOYDALANISH

Rahmonova Nargiza Isroiljonovna

Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 38 - maktab biologiya fani o'qituvchisi

Madragimova Fotima Mansurovna

Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 7 - maktab biologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7496963>

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologiya fanini o'qitishning pedagogik shart-sharoitlari borasida ma'lumotlar keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: Faol va individual muloqoti, laboratoriya mashg'uloti, darslik, ko'rgazmali va didaktik materiallar, kompyuter.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ В ВУЗАХ

Аннотация. В данной статье дана информация о педагогических условиях преподавания биологии.

Ключевые слова: Активное и индивидуальное общение, лабораторные занятия, учебник, наглядно-дидактические материалы, компьютер.

USE OF PEDAGOGICAL METHODS IN TEACHING BIOLOGY IN HIGH SCHOOLS

Abstract. In this article, information about the pedagogical conditions of teaching biology is given.

Keywords: Active and individual communication, laboratory training, textbook, visual and didactic materials, computer.

Pedagogik jarayon yaxlit tizim sifatida didaktikaning asosiy printsiplari ta'limni va tarbiyani individuallashtirish o'zaro bogliqligini tadqiq etadi. O'quv-tarbiya jarayoni bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni ta'minlash bilan birga ijtimoiy muhitda tarbiyalanishni ham ta'minlaydi. Individual yondashuv - metodikaning bir printsipli bo'lib, unda o'qituvchi o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini hisobga olib, individual model asosida o'quv faoliyatini tashkil etadi; ular bilan muloqotda yuksak madaniyatni namoyon qiladi va hamkorlikka kirishadi. Laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilarning individual ishlarini faol tashkil etishda tabaqalashgan ta'lim texnologiyasidan keng foydalaniladi. Tabaqalashgan ta'lim texnologiyasi o'quv jarayonining muayyan qismining didaktik maqsadini amalga oshirishga imkon beradigan mazmun, vosita va shakllar tahminotsidan iborat. Mazkur texnologiyaning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- o'qituvchining o'quvchilar bilan faol va individual muloqoti ta'minlanadi: kuchsiz o'quvchilarga yo'llanma, qobiliyatli o'quvchilarga e'tibor berish imkoniyati vujudga keladi;
- o'quvchilarning bilimlarni mustahkamlash imkoni va kasbiy mahorati ortadi.
- qobiliyatli o'quvchilarning o'z bilimlarini namoyon qilishga, o'rta o'zlashtiradigan o'quvchilarning bilim olishga qiziqishi ortadi;
- o'quvchilarda laboratoriya mashgulotiga qiziqish va ehtiyoj tug'iladi. Tabaqalashgan ta'lim - o'qitish shakli va o'qitish jarayonini tashkil etish modeli bo'lib, unda o'qituvchi har bir o'quvchi bilan individual ishlaydi. O'quvchilar o'zlarining shaxsiy xususiyati, qobiliyati, qiziqishi

va ehtiyojiga moslab tuzilgan o'quv to'shiriqlarini bajarishadi, ya'ni o'qitish vositalari (darslik, ko'rgazmali va didaktik materiallar, kompyuter) bilan yakka tartibda ishlashadi.

Individual ta'limning asosiy afzalligi, o'quvchi o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish, ta'lim mazmuni, vositalari va metodlarini tanlashda ularning shaxsiy xususiyatlari va faolligini hisobga oladi. Shu sababdan mazkur jarayonni jadallashtirish, o'quvchini o'quv topshiriqlarini bajarishda mo'ljalni to'g'ri olishiga va tezroq moslashishiga, o'z imkoniyatlari darajasida bilim va ko'nikmalarni egallashlariga imkon yaratiladi. Biz ishlab chiqqan metodika asosida individual ishlarni tashkil etishda har bir o'quvchiga alohida to'shiriq beriladi. Topshiriqlarni o'quvchilar bir-birlarining yordamisiz mustaqil bajarishlari zarur. Laboratoriya mashg'ulotini bunday usulda tashkil etish uchun har bir o'quvchiga o'quvmetodik ta'minot tarqatib berilishi zarur bo'ladi.

Mustaqil ishlar xususiy - didaktik maqsadining ikkinchi tipi - o'zlashtirilgan axborotlarni xotirada qayta ishlash, tipik vazifalarni, ya'ni bilishning ikkinchi bosqichini bajarishga qaratilgan bilimlarning shakllanishidan iborat. Bu maqsadga idrok qilinadigan masalalarni yechish chogida o'quvchilardan tanlab olingan dalillarni tavsiflash asosida ob'ektlar va hodisalarni aniq bayon qilish yoki o'rganilayotgan ob'ekt va hodisalarning o'zgarishi sababini asoslash va uni ifodalash orqali erishish mumkin. Ikkala holda ham o'quvchilar ilgari egallagan, shakllangan bilimlar tizimini to'g'ri jalb qila olish va faollashtira olish asosida bajarishlari lozim. O'quvchilarning bilish (idrok qilish) faoliyati avval o'zlashtirilgan o'quv axborotining mazmuni va tuzilmasini qayta ishlash, qisman qayta loyihalash va yangilashdan iborat bo'ladi. Bunday qayta loyihalash yangilash tavsif qilinayotgan ob'ektni tahlil qilish, berilgan vazifani turli yo'llar bilan bajarish, ulardan eng to'g'ri yoki mantiqiy izchiligini to'ish va yechish usullarini tanlash orqali amalga oshiriladi.

O'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan ishlarning bu tipida mansub ishlarda Vazifalarning hal qilinish g'oyasi e'lon qilinib, o'quvchilardan ushbu g'oyani rivojlantirish va konkret sharoitga tatbiq etish talab qilinadi. O'quvchilar mustaqil faoliyatiga asoslangan ishlar xususiy-didaktik maqsadining uchinchi tipi - tipik bo'lmagan vazifalarni bajarish davrida shakllanadigan bilimlardan iboratdir.

REFERENCES

1. Turaqulov. E.X., G'ofurov. A.T., "Umumiy biologiya" Toshkent 1995 yil
2. J.O. Tolipova, A.T. G'ofurov. Biologiya o'qitish metodikasi. Pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. — T.: Moliya-iqtisod, 2007.
3. N. Sayidaxmedov. Yangi pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Moliya, 2003.